

УДК 005.33
DOI

РАСПОЗНАНИЕ РИСКА В ДЕПРЕССИВНЫХ СРЕДАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОКРУЖЕНИЯ

ПЕТРУШЕВСКАЯ В.В.,
д-р экон. наук, профессор
кафедры финансов,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

САЕНКО А.В.,
аспирант кафедры финансов,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Стратегические ориентиры устойчивого развития социально-экономических систем теряют темпы в депрессивных средах деятельности. Регистрируется такое явление из-за включения множества процессов неопределённости, порождаемых депрессивными средами производственного окружения. Это требует разработки адекватных способов обеспечения продуктивной жизнедеятельности, ориентированных на нормализацию вероятностных, иррациональных и рискованных механизмов взаимодействия. Методические основы действия базируются на распознавании рискоопасности среды окружения.

Ключевые слова: депрессивная среда, производственное окружение, неопределённость, риск, рискоопасность, алгоритм движения

RISK RECOGNITION IN DEPRESSIVE ENVIRONMENTS OF THE INDUSTRIAL ENVIRONMENT

PETRUSHEVSKAYA V.V.,
Doctor of Economics, Professor
Department of Finance,
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

SAENKO A.B.,
post-graduate student
of the Department of Finance,
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Strategic guidelines for the sustainable development of socio-economic systems lose momentum in depressed environments of activity. This phenomenon is registered due

to the inclusion of many processes of uncertainty generated by depressed environments of the production environment. This requires the development of adequate ways to ensure productive life activity, focused on the normalization of probabilistic, irrational and risky mechanisms of interaction. The methodological basis of the action is based on the recognition of the riskiness of the environment.

Keywords: *depressed environment, production environment, uncertainty, risk, riskiness, movement algorithm*

Постановка задачи. Социально-экономические системы современности встают на путь материализации иррациональных отношений. Данный процесс сопровождается множеством неопределённостей и опасностей разного характера, которые ложатся в основу формирования неблагоприятного события, искажающего деятельность. Вследствие этого необходимо своевременно распознавать риски, сопутствующие деятельности субъектов хозяйствования.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследование данной темы нашло своё отражение в трудах таких учёных как Гранатуров В.М., Гуляев Г.Ю., Диев В.С., Качалов Р.М., Наумова Т.В. и др., которые посвятили себя изучению риска, рискоопасности и рисковости. Такие учёные как Андреев О.Т., Осипов В.А., Понин И.В., Симанков В. С., Тамбовцев В.Л. и др. заняты исследованием управленческих процессов, осуществляемых человеком в условиях неопределённости и депрессивности среды.

Актуальность исследования. Распознавание условий и последующее обоснование перспектив развития структуры действия требуется подчинить алгоритмическому подходу, позволяющему устанавливать ход производительного движения. Практическая ценность действия заключается в распознавании свойств производственно-экономической системы, а практическое значение – в выборе управления рискоопасностью посредством репрограммирования.

Цель статьи – исследование коммуникативности движения продуктивных способов организации действия человека, занятого в депрессивной среде, детерминированной риском, рискоопасностью, рисковостью труда и неопределённостью развития производственного события, подчиняющегося положительным реалиям стратегического управления с целью сохранения производства и труда в депрессивных и иррациональных средах взаимодействия.

Изложение основного материала исследования выполняется с использованием метода постулирования основ движения, чему подчиняется а) теоретический поиск и б) функциональный алгоритм системного движения. Рассмотрим их сущность.

А. Руководствуясь потребностью, теоретический поиск основ движения сводится к выяснению логической связи между структурными составляющими и механизмами их реализации.

1. Чтобы принять исходное положение, приводящее к началу проведения данного исследования, внимание сосредоточивается на сути условностей движения. Такие условности следующие:

условность первая: в производствах и организациях, экономиках и социально-экономических ячейках общества, в этих персонификаторах производственно-экономического окружения, создаваемого человеком для удовлетворения как собственных, так и общественных потребностей, собственно и осуществляется продуктивное действие. Как и масса других действий, такое действие совершается человеком целесообразно и им же оно направляется на сохранение уравновешенности в его окружении посредством легализации опасности и её ликвидации;

условность вторая: вне зависимости от того, какая потребность подлежит удовлетворению интереса или любопытства, принимается к обслуживанию и разработке, событие, явление и даже некоторое свойство предмета, в основе которого должен находиться механизм уравнивания фактора опасности для жизни, сохранения стойкости производства и труда, а в прогнозируемых вариантах и естественное ускорение производительного движения, являются фундаментом движения. Механизм уравнивания свойства опасности для жизни и продолжения производства наделяет окружение качеством композиционного построения целостности и её целеполагания по критерию полезности;

условность третья: чтобы достичь искомого целеполагания и привязать любую искусственную разработку к системному началу, полезно сначала выяснить предоснову её развития в окружении. Рекомендуется опираться на следующее положение: человека окружают как целостности материального, так и целостности иррационального характера, и по этой причине их следует объединять. И те, и другие целостности по мере накопления сведений о них поддаются закону распределения, который управляет траекторией развития/затухания процессов;

условность четвёртая: наличие целостности в окружении подсказывает, что где-то рядом находятся такие позиции, которые располагают технологией реализации исходов/последствий. До тех пор, пока такие технологии не изучены, соответственно затрудняется и выбор движения. Требуется провести их поиск. После появления убеждённости в том, что предмет данного исследования, а это риск, отвечает кумулятивной, т. е. накопительной среде сохранения энергии, рождается и основание предполагать существование «события» или «явления», что располагает объединяющими свойствами для той среды, в которой действие собственно и сосредоточивается на производстве изделия, продукта или услуги.

2. Чтобы углубиться в природу образования названных условностей и вникнуть в механизмы их реализации, необходимо акцентировать внимание на следующем:

1) объединяющие свойства по фактору иррациональной (иррациональность в начале движения – это условия, ограничивающие действие неопределённостью) причинности проявляют себя в композиции, которая во всех вариантах отличается особенностями в каждой из сфер деятельности;

2) возможность приступить к выявлению цепочки накопления сведений о движении как в любой социально-экономической, так и в любой производственно-технологической системе появляется при наличии сочетания материальных и иерархически соподчинённых целостностей;

3) ускорителем движения в любой производственно-экономической среде выступает а) научно-технический прогресс и б) инновационная подвижность взаимодействия. При этом научно-технический прогресс ускоряет процесс преобразования управленческой среды, что известно организаторам производства, как известно им и то, что инновационная подвижность взаимодействия преобразовывает развитие органических условий налаживания экономически выгодных отношений. За их срезами отдельные составляющие некоторое время остаются в обществе без надлежащего осознания их когнитивной основы, что сопровождается последствиями – действие остаётся неостребованным и тормозит кумуляцию знаний в производственно-экономической сфере окружения человека по фактору рискоопасности исполнения проектно-технологических

заданий. Наблюдается такое даже в тех случаях, когда известен способ обращения с риском, который согласовывается и с информационной сущностью воздействия на производительное окружение по степени неопределённости [1], и с сущностным феноменом неопределённости [2]. После сопоставления получаемых данных опыт пополняется следующей мотивацией к действию: какой предмет из окружения человека волнует аналитика, то по его особенностям он и попадает в поле информационного освещения и последующей обработки;

4) мышление человека обладает свойством причинности. По этой причине по его исходности частная информационная сущность термина «риск» должна вбирать в себя всеобъемлющее содержание в некоторой плоскости реального интереса, который считается достаточным как для его восприятия, так и для продвижения его к восприятию коллективом заинтересованных лиц, ибо восприятие подчиняется подвижности причины и следствию развития события, превращения количества в качество и т. п. В интересующем исследовании случае, случае открытия производственно-экономической плоскости человеческих интересов, введением в обращение понятия «риск» выявляется внимание к склонности окружения к установлению/противопоставлению реальности гармонии/результата по отношению к доходности/ущербности действия. Чтобы отстаивать и в дальнейшем такое мнение, которое должно быть близким к реализуемой производственной цели, можно воспользоваться данными анализа [2; 3; 4; 5].

Однако это ещё не все, что подлежит уточнению. На основе сочетания представленных условностей и разработки относительно них механизмов реализации действия, извлекается некий ресурс, владеющий качествами двигательной силы. Носителем этой силы выступает организационная структура действия, в которой своё место занимают:

1) интеллектуальная модель распознавания события, которая находится в движении под контролем ситуации, создающейся под давлением рискоопасности и неопределённости;

2) механизм управления качеством искомого движения в депрессивной среде, в которой риск представляет из себя не небрежность, а альтернативу достижения цели по той причине, что неожиданно «встала скала», «возникло препятствие»;

3) формальный методический способ оценки риска и неопределённости при обеспечении прогнозного результата в цепочке выбора программного закрепления подвижности и совершения действия;

4) технические источники получения информации об успешности преодоления заданного режима движения, вынужденных превращений из-за надвигающихся опасностей и торможений;

5) инструментарий репрограммирования действия в зонах преодоления опасности или распознавания неопределённости.

Названная структура по обеспечению действия и движения представлена здесь теоретически – из позиции догмы, требующей уточнения механизмов восприятия риска.

Б. Руководствуясь ситуативной позицией восприятия риска, функциональный алгоритм системного движения сводится к выяснению инструментария управления экономическим движением. Данное и есть полезностью исследования, что обуславливается а) непредсказуемостью исхода действия и б) оценкой уровня рискоопасности, признаваемой тоже как качество события развития. Позиции структурных составляющих и механизмы их реализации объединяются в едином комплексе методической основы, в которой требуется каждый раз, когда возникает потребность, определяться с условиями формализации управления развитием действия в среде, ограниченной потенциальными очертаниями риска. В данном исследовании такие очертания обусловлены границами депрессивной среды производственного окружения. Далее требуется достигать ориентиров, которые ложатся в основу выбора эффективной формы управленческого действия. Достигнуть искомого результата оказывается возможным после осуществления трёх комплексов действий, присущих:

общему подходу к обоснованному выбору организационной структуры риска. Действие определяется посредством обработки наибольшего количества взаимодействующих объектов или матриц оценок, представляемых по данным об а) ведущем объекте, б) ведомом субъекте и в) производных связях, свойственных им. Названным приёмом объединения форм наполняется ядро управленческого взаимодействия. Из-за этой потребности следует расширять и развивать системную основу действия, формируя тем самым надстройки или векторы, позволяющие выявлять причинно-

следственную связь как уже установленных, действующих, так и потенциальных, ожидаемых, рискованных ситуаций. Реализация данного подхода позволяет не только детализировать условия постановки проблемы, но и направлять методику расчётов на достижение более высокой точности траектории эволюционного развития когнитивной основы как явления риска, так и функции рисковости относительно опасности среды;

смысловому подходу к обоснованию выбора постановочных элементов, пригодных для формализации структуры риска. Действие определяется посредством модельного отражения явления, строящегося согласно логической последовательности взаимодействия элементов. По сути, разрабатывается интеллектуальная модель распознавания события по кривой его движения, в состав которой ожидается включение характеристик а) реального объекта, б) выставленного задания движения, в) выверенной системы управления, г) субъекта, подающего опережающие сигналы, наделённого неограниченными возможностями и реалиями отражения действительности, её мониторинга и оповещения центра управления, д) субъекта, воспринимающего сигналы в пределах его ограниченных возможностей, ж) пространства, которому свойственны признаки, условия и очертания, реагирующие на сигналы стратегического разворота субъекта к нейтрализации, уравниванию или легализации риска, и, наконец, з) матриц, позволяющих улавливать помехи и развитие события, и матриц, поддерживающих программы, позволяющих активизировать преимущества и средства, направленные на преодоление таких помех в автоматическом режиме, что располагают одновременно и информативным средством для ручного репрограммирования процесса риска и нейтрализации последствий:

функциональному подходу к обоснованию выбора феноменов наполнения событий в алгоритме. Действие в этом подходе определяется посредством мониторингового отбора особенностей, складывающихся из: 1) механизма регулирования качеством реального объекта риска. В этом случае требуется выяснять и вводить в модель элементы и процессы – а) материализации самообеспечения жизнедеятельности человека применительно к производственно-экономической сфере взаимодействия посредством расходования его энергии, б) мобилизации действия

человека в сфере легализации устойчивости и взаимодействия его с риском посредством глобализации процессов и в) реформирования функций нестабильных условий на относительно стабильные; 2) источников исходной информации о развитии производственно-экономического события. Следует ограничить четыре сферы функционирования обрабатываемой среды самообеспечения человека, в числе которых своё место занимают сферы а) экономики, б) производства, в) хозяйствования и г) обменной деятельности; 3) параметров, показателей и характеристик. Из-за их множественности в основу разработки следует привлечь их комплексы, представленные в источниках [4; 6; 7]; 4) критериев эффективности. По той же причине, как и в предыдущем пункте, следует руководствоваться доказательствами, предлагаемыми в источниках [8; 9]; 5) метода проверки эффективности. В основу целесообразно положить методы определения и расчёта а) синергетического эффекта [10] или б) чистых социальных выгод и морального риска [7].

Особым значением для завершения исследования обладают принципы и факторы ускорения движения, возводимые на уровень феноменов того, к чему устремляется иллюзорная память человека [11], включающегося в нынешних условиях в программу производительного действия по иным правилам, чем существовали до этого в области производства, распределения и присвоения продукта. Однако установить конкретные мотивы развития территории ДНР [12], которые относились бы к разряду устойчивых, не представляется возможным, что является преградой для их рассмотрения.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной тематике. Активизация деятельности в исследованном направлении способствует определению производительного и коллективно полезного движения общества в исходных точках социально-экономического и производственно-технологического начала. Следующее обусловлено:

1) познанием эволюционного развития когнитивной основы явлений риска и рискоопасности, свойственных депрессивным зонам. Данное достигается на основе использования представленного алгоритмического подхода к распознаванию их в средах производственного окружения. Решение проблемы

обусловливается созданием позитивных возможностей, цель которых сводится к переориентации производительного действия на оперативную активизацию рациональности движения;

2) конкретизацией алгоритмического подхода к структурированию условий производства и труда, что приближает к прояснению реальности распознавания свойств производственно-экономической среды с позиции управления рискоопасностью, тормозящей производственно-технологический процесс. Решение проблемы оказывается возможным с использованием инструментария репрограммирования оперативных действий в зонах, требующих корректировочного изменения движения;

3) в перспективе требуется развивать идею волатильности риска, что вынуждает работника развивать в себе способность к распознаванию нестандартных ситуаций и к мгновенной мобилизации усилий по восстановлению производственно-технологического процесса. Следует научиться устранять возникшее препятствие вне зависимости от того, какого оно происхождения – искусственного или природного. В процессе его преодоления требуется восстановить первичные логистические связи самодостаточности среды, заложенные в технологию, с учётом особенностей депрессивной среды, вызываемой опасностями и неопределённостями.

Список использованных источников

1. Четыркина, Н.Ю. Генезис и соотношение понятий риск и неопределённость / Н.Ю. Четыркина, Я.А. Васильева // Петербургский экономический журнал. – 2020. – № 2. – С. 37-45.

2. Дорожкин, А.М. Феномен научной неопределённости : анализ проблемы / А.М. Дорожкин, Т.А. Пакина // Вестник Нижегородского университета. Серия «Социальные науки». – 2011. – № 4. – С. 102-108.

3. Петрушевская, В.В. Структурно-аналитический обзор риска по функциональным идеям и положениям развития / В.В. Петрушевская, А.В. Саенко // Вестник Уральского института экономики, управления и права. – 2021. – № 3(56). – С. 90-98.

4. Родионова, Н.Д. Разработка системы показателей оценки качества экономического пространства региона / Н.Д. Родионова // *Terraeconomicus*. – 2014. – Т. 12. – № 2. – Ч. 2. – С. 115-119.

5. Одинцова, Н.А. Способы обеспечения экономической безопасности в хозяйственной деятельности предприятия / Н.А. Одинцова // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий : Материалы V Международной научно-практической конференции, Донецк, 03-04 июня 2021 года. – Донецк : Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики, 2021. – С. 145-147. – EDN XZONZR.

6. Арчикова, Я.О. Совершенствование методов формирования финансовых ресурсов предприятия / Я.О. Арчикова, К.В. Шарый, И.К. Коновалов // Сборник научных работ серии «Экономика». – 2022. – № 25. – С. 182-193. – DOI 10.5281/zenodo.6466898. – EDN QUMQSK.

7. Сильвестров, С.Н. Национальное богатство : оценка и управление экономическим развитием / С.Н. Сильвестров, Б.Н. Порфирьев; под ред. С.М. Шахрая, Е.И. Ивановой; НИИ СП. – М. : Экономические науки, 2008. – 100 с.

8. Корниенко, О.Ю. Актуальные вопросы оценки эффективности корпоративного риск менеджмента : монография / О.Ю. Корниенко, В.А. Макарова. – СПб. : Изд-во Политехнического ун-та, 2015. – 279 с.

9. Лапыгин, Ю.И. Управленческие решения/ Ю.И. Лапыгин, Д.Ю. Лапыгин. – М. : Эскимо, 2009. – 530 с.

10. Финогенова, Е.А. Синергетический эффект : подходы к определению и классификация / Е.А. Финогенова // Вестник науки и образования. – 2017. – Т. 1. – № 5 (29). – С. 69-72.

11. Беликов, А.В. Иллюзорная память / А.В. Беликов // Международный научный журнал «Синергия наук». – 2019. – № 31. – С. 1728-1732.

12. Стружко, Н.С. Особенности процесса развития промышленных предприятий / Н.С. Стружко // Сборник научных работ серии «Экономика». – 2021. – № 24. – С. 238-247. – DOI 10.5281/zenodo.6087001.